

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «WEB 2.0» В РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

В течении долгого времени современные учителя задаются вопросом «Каким должно быть современное качественное воспитание учащихся», стоит акцентировать внимание на таком важном компоненте воспитания, как гуманизм. Почему важно гуманистическое воспитание?

Познавая себя, учащиеся познают мир и тем самым еще больше познают себя. Классному руководителю важно помочь отыскать учащимся свое место в мире и социуме, тем самым помочь примерять на себя важные жизненные роли. Показывая себя миру, учащиеся понимают себя, учатся налаживать контакты, общаться, примерять на себя разные образы и вырабатывать жизненные ценности. Классному руководителю важно показать отличие детей друг от друга и научить их уважать и принимать друг друга такими, какие они есть.

Воспитательная работа позволяет учителю дать возможность учащимся понять такие важные жизненные понятия как содружество, сотрудничество, понимание и уважение запросов других людей. Через воспитательную работу учитель учит добывать новые знания, понимать для чего они нужны и применять их в повседневной жизни.

В век стремительно развивающихся информационных технологий, когда мобильные и портативные устройства плотно вошли в жизнь как взрослых, так и детей, важная задача классного руководителя – использовать информационные технологии в работе классного руководителя.

Одними из наиболее распространенных, доступных в практическом применении и отвечающими на современные запросы образования, являются сервисы Web 2.0, помогающие учащимся познать основы содружества и сосуществования. Для успешной организации и проведения воспитательной работы очень важно иметь обратную связь с учащимися и их законными представителями, это позволит быстро реагировать на запросы школьников.

В качестве инструмента связи с учащимися могут выступать:

1. Созданные в социальных сетях группы. Доступным и качественным является создание чата посредством мобильного приложения Viber. Там же можно обмениваться фотографиями, проводить голосования и опросы. При помощи социальных сетей и онлайн-переписки можно быстро оповестить детей и родителей о изменениях в предстоящих событиях, о предстоящей экскурсии, провести опрос.

2. Блог классного руководителя. В 2020/2021 учебном году начал работу сайт учителя Туровец Татьяны Сергеевны (www.tgerasimenok.lepshy.by), который включает в себя такие блоки по организации воспитательной работы, как «Воспитательная работа», «Фотографии» и «Волонтерский отряд» (рис. 1). Сайт является комплексом не только по подготовке учащихся

к урокам, олимпиадам и конференциям, но и своего рода отчетом о работе учителя и классного руководителя. На сайте отражена вся работа учителя, включая в себя публикации, распространение педагогического опыта, воспитательную работу и многое другое.

Рис. 1. Внешний вид сайта учителя

3. Ведение личного канала учителя на Youtube. Ресурс Гугл-аккаунта дает множество возможностей: создание канала Youtube, где можно публиковать видеоролики о жизни класса и работе классного руководителя. В облаке может храниться до 15 Гб информации – это отличная возможность разместить фотоархив класса.

С 2017/2018 учебного года ведется работа канала учителя на платформе YouTube.com (Рис. 2), на котором размещаются видеоуроки проводимых в классе и школе мероприятий, акций, проводимых волонтерским отрядом класса. За это время видеоуроки были просмотрены более 23 500 раз.

Рис. 2. Внешний вид канала учителя

Возможности по использованию ресурсов Web 2.0 в работе классного руководителя:

1. Использование Google-Календарей. Google-Календари позволяют классному руководителю составить общее расписание мероприятий класса на четверть или полугодие, в таком расписании мероприятия каждого класса или каждого направления будут помечены разными цветами, что позволяет пользователям быстро найти нужную информацию.

2. Использование Гугл-документов и Гугл-форм. Гугл-Документы позволяют создавать и редактировать информацию в облаках, создавать и размещать на страницах личного сайта или блога учителя Гугл-формы (анкеты). Классный руководитель может создать маршрут-карту предстоящей экскурсии при помощи Гугл-карты и разместить его для ознакомления и обсуждения в группе родителей или учащихся.

3. Jigsaw Planet позволяет создать пазл (головоломку) на основе любого изображения, в том числе и загруженного с ПК. Учитель может не просто продемонстрировать яркую фотографию, но и с помощью данного ресурса превратить это в увлекательную игру.

4. Padlet и Lino дают возможность создать виртуальную доску объявлений, на ней можно размещать аудио– и видеофайлы, тексты и изображения. Особенность таких виртуальных досок в том, что любой желающий может прикрепить свой материал к уже имеющемуся материалу на доске.

5. Ресурс Photo Peach позволяет создать анимированное и озвученное слайд шоу из фотографий. Такой вид сервисов Web 2.0 подходит для размещения фотоотчета о проведенном мероприятии, а анимированная составляющая сделает этот отчет ярким и запоминающимся.

6. При помощи готовых шаблонов Learning Apps классный руководитель может создать онлайн-игру для внеклассного мероприятия: кроссворд, пазл, игру «Виселица», игры «Найди на карте», игры на соотнесение и распределение предметов (или слов). Онлайн-игры сделают мероприятие запоминающимся и необычным.

Рис. 3. Внешний вид Гугл-календаря

Рис. 4. Внешний вид сервиса Learning Apps

Таким образом можно сделать вывод, что существует множество инструментов Web 2.0, которые классные руководители и педагоги-предметники могут применять в своей работе. Если подойти к своей работе творчески, то результатом воспитания школьников станет сотрудничество, т.е. совместно сделанный продукт, направленный на расширение кругозора школьников, развитие в них всех тех необходимых качеств, которые стремимся воспитать мы, классные руководители. Этого можно достичь, используя сервисы Web 2.0, создающие обратную связь, которая и является их отличительной чертой.